

PERSPECTIVAS FORMADAS A PARTIR DOS APRENDIZADOS E DESAFIOS VIVENCIADOS NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM CIÊNCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Pedro Henrique Araújo Róseo de Paula Pessoa¹

Lidia Valecilo de Medeiros Leite²

Jeanne Barros Leal de Pontes Medeiros³

Resumo: O estágio supervisionado foi realizado em uma escola particular do município de Maranguape, envolvendo o acompanhamento de quatro turmas do Ensino Fundamental Anos Finais (6º A, 6º B, 7º ano e 8º ano), todas no turno da manhã. A experiência ocorreu ao longo de dois meses e incluiu observação, regência e o desenvolvimento de um projeto didático, permitindo ao estagiário conhecer a dinâmica diversa das turmas. Na regência, foram ministradas 21 aulas sobre temas como separação de misturas, sistema solar, placas tectônicas, estações do ano, materiais e fenômenos climáticos. Os alunos demonstraram maior interesse com o uso de mapas mentais e recursos visuais, especialmente nos 6º anos, mas o desafio principal nos demais anos foi manter a atenção e lidar com comportamentos que interferem na aula. Para enfrentar as dificuldades de aprendizagem, elaborou-se um projeto didático com experimentos sobre fotossíntese, efeito estufa e outros temas. Apesar da proposta despertar curiosidade, o engajamento ficou aquém do esperado, gerando frustração. Ainda assim, o estágio proporcionou reflexões importantes sobre prática docente, planejamento e manejo de sala. A vivência foi fundamental para o amadurecimento profissional do estagiário, permitindo compreender a profundidade dos desafios da sala de aula e a complexidade do ensino-aprendizagem.

Palavras-chave: Formação de professores. Estágio supervisionado. Ensino fundamental.

¹ Graduando em Ciências Biológicas, Licenciatura Plena, Universidade Estadual do Ceará, pedro.roseo@aluno.uece.br.

² Graduada em Licenciatura Específica em Biologia, Universidade Estadual do Vale do Acaraú, valecilo@gmail.com.

³ Doutora em Educação, Professora Adjunta, Universidade Estadual do Ceará, jeanne.pontes@uece.br.

1. INTRODUÇÃO

O estágio supervisionado é uma etapa fundamental para a formação de futuros professores, mostrando-se um processo indispensável para a preparação docente. Essa experiência coloca os licenciandos em contato real com o cotidiano da escola, permitindo que vivenciem o processo de ensino e aprendizagem a partir do olhar do docente. Ao mesmo tempo, oferece a oportunidade de colocar em prática os conteúdos estudados ao longo da graduação, fortalecendo a articulação entre os fundamentos teóricos e sua aplicação no contexto educacional (ADAMS et al., 2021).

As experiências vivenciadas durante o estágio se mostram bastante importantes, pois são necessárias para que seja formado um bom profissional, devidamente preparado para atuar no âmbito educacional. Segundo Pimenta e Lima (2004), o estágio, por ocupar um lugar central na formação docente, atua como um espaço fundamental para o desenvolvimento profissional. É nele que se torna possível a construção da identidade do futuro professor, a elaboração de saberes específicos da prática educativa e o amadurecimento das posturas necessárias ao exercício da docência. Sendo assim, é notório que o estágio supervisionado desempenha uma função essencial ao inserir o licenciando em contextos reais de atuação, favorecendo o desenvolvimento de sua identidade profissional (MAFUANI, 2011).

Tendo em vista a dimensão da importância do estágio supervisionado para a formação docente, esse trabalho tem como propósito documentar as experiências vivenciadas na disciplina de Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental I, pertencente ao curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Ceará (UECE), ressaltando tanto os desafios enfrentados ao longo do percurso quanto os aprendizados e perspectivas construídas durante esse processo.

O estágio ocorreu numa instituição de ensino particular do município de Maranguape, a qual atende desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. A escolha dessa escola se deu, além do fator proximidade, principalmente devido ao fato de ter sido frequentada por mim, desde a Educação Infantil. Essa familiaridade prévia com o ambiente escolar, sua rotina e sua cultura institucional facilitou minha adaptação ao espaço, o estabelecimento de relações com a equipe pedagógica e a condução das atividades propostas durante o estágio, tornando essa experiência mais proveitosa.

A instituição recebe majoritariamente estudantes de classes média e alta de Maranguape e possui uma infraestrutura relativamente moderna, com salas climatizadas, computadores e projetores que auxiliam diretamente na execução de atividades pedagógicas, influenciando diretamente no aprendizado, pois cria condições adequadas para que os alunos e os professores possam desenvolver um melhor processo de ensino-aprendizagem, já que a infraestrutura não é apenas um aspecto físico da escola, mas um elemento fundamental para garantir o direito à educação de qualidade. Além disso, apresenta um espaço amplo que fornece um ambiente agradável para os estudantes, como também para os professores e demais funcionários.

Durante o estágio, quatro turmas foram acompanhadas: 6º ano A, 6º ano B, 7º ano e 8º ano, todas no período da manhã, durante as aulas de Ciências. A professora supervisora, como será denominada neste trabalho, responsável pela disciplina de Ciências, possui Licenciatura Específica em Biologia pela Universidade Estadual do Vale do Acaraú, e atua no colégio há mais de 10 anos. A mesma já foi minha professora de Ciências no período do 6º ao 8º ano.

As turmas em que estagiei possuem quantidades semelhantes de alunos, porém o 7º e o 8º ano se destacaram por apresentarem cerca de 40 estudantes cada. Diferentemente, as turmas de 6º A e 6º B são compostas por aproximadamente 20 alunos cada. Esses números influenciaram diretamente na experiência que vivenciei em cada uma delas, no qual, nas salas mais cheias, existia muita dispersão e muito ruído, prejudicando a concentração e o aproveitamento das aulas que ministrei, entretanto, esse desafio de dar aulas em turmas lotadas é algo comum em diversas escolas brasileiras.

Desde o momento de reconhecimento do colégio, fui muito bem recebido, especialmente por ter passado grande parte da minha vida escolar naquela instituição. Inicialmente, fui acolhido pela diretora, que demonstrou grande entusiasmo ao me ver retornar ao espaço onde concluí minha formação básica, agora na posição de futuro professor. Também estavam presentes a atual coordenadora do Ensino Fundamental Anos Finais e a professora supervisora do estágio, as quais foram minhas professoras durante o 6º ao 8º ano. Esse tipo de acolhimento que tive foi de extrema importância, pois me proporcionou uma certa segurança emocional no ambiente, favorecendo uma troca de experiências e um aprendizado prático.

Esse vínculo prévio estabelecido ao longo da minha trajetória escolar contribuiu significativamente para tornar o início do estágio mais acolhedor, empolgante e produtivo. A familiaridade com o ambiente e com parte da equipe pedagógica favoreceu a minha adaptação e permitiu um melhor aproveitamento da minha experiência formativa.

Diante disso, o período de estágio teve início na quarta-feira, 10 de setembro de 2025, ocasião em que realizei o primeiro contato institucional e o reconhecimento dos espaços da escola, incluindo salas de aula e os ambientes de uso pedagógico. A finalização ocorreu em 11 de novembro do mesmo ano, concluindo um ciclo de aproximadamente dois meses de acompanhamento e atuação no contexto escolar. Durante esse período, vivenciei uma série de desafios inerentes ao cotidiano da prática docente, desde a observação da dinâmica das turmas até a participação direta nas atividades de ensino. Paralelamente, experimentei aprendizagens significativas, como ter um controle de turma, melhorar a didática para explicação e entre outras, que contribuíram para a construção de novas perspectivas sobre a docência, permitindo uma compreensão mais ampla do papel do professor e das demandas da formação em Licenciatura em Ciências Biológicas.

2. DESENVOLVIMENTO

Reconhecimento da instituição

Inicialmente, no dia 10 de setembro de 2025, visitei o Colégio para realizar o reconhecimento do local onde desenvolveria minhas atividades. Embora eu tenha estudado na instituição durante toda a minha educação básica, muitas mudanças ocorreram desde então, o que gerou simultaneamente uma sensação de familiaridade e de estranhamento. Nesse primeiro momento, entreguei os documentos necessários e firmei a parceria para a realização do estágio, sendo recebido pela diretora, que demonstrou grande entusiasmo com o meu retorno, agora na posição de futuro professor, deixando o colégio de portas abertas para o desenvolvimento das atividades. Diante disso, é notório que o acolhimento, a empatia e o reconhecimento de sentimentos ambíguos de familiaridade e estranhamento marcam a primeira vivência de estágio, demonstrando que a dimensão afetiva é indissociável da construção de saberes e da identidade docente (WALLON, 1968).

Em seguida, me dirigi à coordenadora do Ensino Fundamental Anos Finais, que já havia sido sua professora de Matemática. Ela me acolheu de forma atenciosa e buscou compreender melhor meus sentimentos, expectativas e inseguranças diante do início dessa nova experiência formativa. Após esse contato, com toda a documentação devidamente assinada, iniciei uma visita às dependências da escola, na qual observei tanto os espaços já conhecidos quanto as novas instalações.

Segundo Deslandes (1994), a observação de campo é fundamental para que o estagiário capte aspectos da realidade escolar que, de outra forma, passariam despercebidos, permitindo uma compreensão holística do ambiente onde a prática docente se realiza. Com base nesse pressuposto, ao analisar a estrutura do colégio, observei que o mesmo apresenta salas amplas e climatizadas, equipadas com ar-condicionado e projetores, além de oferecer áreas de convivência espaçosas, como dois pátios e uma cantina bem organizada e eficiente. Ainda durante o reconhecimento, visitei a quadra, que permanece com a mesma estrutura da época em que eu era aluno, e conheci o novo auditório, uma sala climatizada de grande capacidade, utilizada tanto para aulas quanto para atividades pedagógicas diversas.

Nesse sentido, a infraestrutura física da instituição é notavelmente satisfatória, o que proporciona um ambiente propício e de qualidade tanto para o desenvolvimento das atividades pedagógicas dos alunos quanto para o trabalho dos professores e demais funcionários.

Observação da professora em sala

Durante o estágio, eu observei um total de 12 aulas, distribuídas em dois dias de observação, cada dia contendo seis aulas. Nesses dois dias, as atividades realizadas foram, respectivamente, a correção de uma atividade realizada em casa pelos alunos e a resolução de um TD de revisão para a prova.

A partir dessas observações iniciais, pude compreender a dinâmica de funcionamento de cada turma, identificar o perfil de alguns estudantes, perceber o ritmo com que as aulas se desenvolviam e analisar a forma de interação entre professor e alunos. Esses elementos se mostraram relevantes para que eu pudesse adquirir um conhecimento mais aprofundado sobre cada grupo, permitindo posteriormente definir e planejar de maneira mais adequada as atividades a serem desenvolvidas com cada turma.

Segundo Pimenta e Lima (2004), a identidade docente é "construída, desconstruída e reconstruída na práxis do professor, nos seus saberes, nas suas angústias e nos seus medos". Partindo desse pressuposto, um dos meus receios, por ser a minha primeira experiência de estágio, referia-se a como lidar com as diferentes dinâmicas que cada turma apresentaria, exigindo uma constante adaptação a variadas situações. Essa apreensão inicial foi ampliada pelo relato prévio da professora regente, que descreveu a turma do 8º ano como "bem caótica". Tal informação intensificou minha aflição e insegurança sobre como se dariam as atividades de observação e as demais etapas do estágio. Diante disso, em contextos de alta complexidade e indisciplina, frequentemente acarretam em sentimentos de insegurança e aflição, pois o contato direto com a realidade objetiva às vezes se choca com as idealizações construídas na formação, segundo Pimenta e Lima (2008).

Ao entrar em sala e realizar efetivamente a observação, inicialmente na turma do 7º ano, passei a observar minuciosamente os alunos e a forma com que interagiam entre si, com a professora e também como essa relação influenciava no andamento da aula, de forma positiva ou negativa. Fui recebido de forma positiva: os alunos desejaram boa sorte e demonstraram ânimo em me ter ali. Entretanto, eu já possuía um certo

conhecimento prévio da turma, visto que meu irmão fazia parte dela, o que me proporcionou maior segurança e uma noção prévia da dinâmica da sala. Inicialmente, os alunos mostraram-se organizados, interessados e sem grande dispersão, o que foi destacado como ponto positivo pela professora supervisora, evidenciando um ambiente bem favorável para a aprendizagem, visto que a baixa dispersão indica que aquela turma apresenta condições adequadas de atenção e envolvimento nas aulas. Além disso, há também um aluno que demandava atenção especial, por apresentar Transtorno do Espectro Autista (TEA). No geral, observei que essa turma necessita de estratégias constantes de organização e direcionamento para que as aulas avancem de maneira eficiente.

Seguindo a ordem dos primeiros contatos, a experiência com o 6º ano B foi bem diferente. A recepção foi bem mais calorosa, e notei que se tratava de um grupo mais unido, com alunos super interessados e brincalhões, contrastando com o perfil mais calmo da turma do 7º ano. Havia cerca de 20 alunos, e a relação da professora supervisora com eles mostrou-se bem estruturada, pois todos gostavam bastante das aulas e interagem constantemente. Os alunos do 6º B também se interessaram pelo meu estágio, fazendo perguntas sobre a universidade, o que me gerou um apreço imediato por essa turma. Apesar de serem agitados, respondem bem a orientações claras, e o ambiente se mostrou leve e produtivo.

O 6º ano A compartilha características do 6º ano B, mas com maior tendência à dispersão, visto que o 6º ano B tem traços mais “infantis”, sendo mais fácil controlar e trabalhar com a turma, logo, o 6º A apresenta traços mais “adultos”, conseqüentemente mais complicados de se lidar. É uma turma mais agitada, em que muitos alunos conversam com frequência e se distraem facilmente, exigindo intervenções constantes da professora. Mesmo assim, foi possível perceber que alguns estudantes buscam se organizar melhor, demonstrar foco e participação, como, por exemplo, um aluno que solicitou mudança de lugar para melhorar sua concentração. Além disso, essa turma apresenta uma característica que muitos alunos apresentam: rivalidade, a qual gera eventuais discussões. Embora mais desafiadora, essa turma mostra boa compreensão das atividades quando consegue estabilizar a atenção.

O 8º ano destacou-se como a turma mais difícil de trabalhar. Em diversos momentos, os alunos apresentaram comportamentos que dificultam a condução das aulas, como circular pela sala, conversar excessivamente, solicitar saídas frequentes e não realizar as atividades propostas. Apesar disso, houve dias em que a turma se mostrou mais calma e colaborativa, permitindo maior fluidez nas revisões. Entretanto, também foram observadas situações de desrespeito à professora, como imitações e atitudes de deboche, o que exigiu intervenções firmes. É uma turma que demanda estratégias diferenciadas, maior rigidez e recursos que consigam captar sua atenção para que o processo de aprendizagem seja efetivo.

Regência de aulas

Durante o período de regência ministrei um total de 21 aulas. Os temas abordados incluíram aquecimento global, separação de misturas (homogêneas e heterogêneas), sistema solar e movimento dos astros, estações do ano, placas tectônicas e movimentos dos continentes, materiais naturais e sintéticos, tempo, clima e fenômenos atmosféricos.

Na realização do planejamento das aulas foram utilizados como fontes o livro didático e vídeo aulas presentes em plataformas como *YouTube* e *TikTok*, que foram base para a construção de mapas mentais, exemplificado pela Figura 1, com os conteúdos das aulas, utilizando também de imagens e desenhos produzidos por mim para

enriquecer o mapa mental de forma a deixar a aula mais chamativa e tornar os assuntos menos abstratos.

Figura 1 – Mapa mental elaborado pelo autor utilizado durante a regência.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Ao longo das aulas, os alunos, em sua maioria, mantiveram-se engajados e focados, participando ativamente com perguntas e questionamentos pertinentes ao conteúdo. Para promover essa participação e facilitar a compreensão, utilizei uma combinação de metodologias: aulas expositivas com o auxílio de mapas mentais elaborados por mim mesmo, uso de vídeos e recursos práticos.

Os alunos, principalmente dos 6º anos, se interessaram bastante pelos mapas mentais, os quais contavam com imagens e desenhos para que o conteúdo abordado fosse melhor visualizado e não ficasse preso ao uso do livro didático. Isso corrobora a perspectiva de Ferrés (1996), que argumenta que a utilização de imagens como recurso didático é fundamental para a aprendizagem, pois permite ao aluno estabelecer pontes entre o conteúdo abstrato e a sua realidade visual. Além disso, observei que, a depender da turma, metodologias distintas devem ser abordadas para que haja um melhor aproveitamento dos assuntos por parte dos estudantes.

Diante disso, é visível que a experiência da regência durante o estágio foi bastante rica e contribuiu bastante para a formação de novas perspectivas acerca da formação docente, ressaltando-a como uma experiência importante e decisiva para a formação de um profissional capacitado.

Projeto Didático

Durante o período de observação, regência e análise dos resultados das avaliações, percebi que muitos alunos apresentavam dificuldades em compreender determinados conteúdos de Ciências. Observei que esses temas eram frequentemente trabalhados de maneira mais abstrata, sem uma relação direta com o cotidiano dos

estudantes, o que os tornava menos acessíveis. Além disso, o ensino ficava, em muitos momentos, restrito ao uso do livro didático e, ocasionalmente, de slides e vídeos.

Constatai que muitos alunos se limitavam a decorar o conteúdo para as provas e, durante as correções das atividades em sala, ficava evidente que parte significativa deles não havia compreendido os assuntos de forma consistente. Entretanto, segundo o educador brasileiro Paulo Freire (1996) “A escola, quando é viva, não ensina a decorar fórmulas, ensina a pensar o mundo e a sonhar outro”. Diante desse cenário, eu e a professora supervisora passamos a planejar uma atividade que incluísse uma abordagem mais prática, buscando aproximar o conteúdo da realidade dos estudantes e favorecer a compreensão dos temas em que foram identificadas maiores dificuldades.

No decorrer da disciplina de estágio supervisionado, foi proposto e implementado um projeto didático em colaboração com a professora supervisora, que idealizava uma "feira de ciências". A atividade consistiu na realização de uma pequena Mostra Científica, estruturada em quatro etapas principais representadas na Figura 2, visando o aprendizado ativo e a avaliação integrada dos conteúdos anuais. Inicialmente, realizou-se o planejamento e seleção dos conteúdos ministrados que se encaixavam na proposta, definindo também a organização dos oito grupos por turma. Em seguida, na fase de instrução e distribuição de temas, os alunos foram informados sobre a metodologia do projeto e orientados a utilizar materiais simples e acessíveis. O terceiro momento foi dedicado à construção dos experimentos/modelos didáticos em sala de aula, com meu acompanhamento e o da supervisora, garantindo a viabilidade e o rigor científico. Por fim, a apresentação e avaliação dos trabalhos envolveu a exposição oral dos projetos pelos grupos e a entrega de um relatório detalhado do processo de criação, contabilizando a pontuação final dos estudantes.

Figura 2 - Etapas do Projeto Didático

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

A atividade foi organizada primeiramente realizando o planejamento do projeto junto a professora supervisora, onde foi feito um apanhado de todos os conteúdos do 7º e 8º ano, selecionando os assuntos que cabiam na proposta do projeto, o qual consistiu em exposição de experimentos feitos pelos próprios alunos, abordando os temas de vulcanismo, tectonismo, fotossíntese, efeito estufa, microscopia e as camadas da Terra para o 7º ano, e efeito estufa, sistema solar e eclipses, sistemas cardiovascular, respiratório, urinário, digestório e eletricidade para o 8º ano.

Após o planejamento do projeto, os alunos foram organizados em grupos, recebendo temas citados anteriormente. Em seguida, cada equipe ficou responsável por

pesquisar, escolher materiais e desenvolver um experimento relacionado ao assunto estudado em sala, enquanto eu e a professora supervisora acompanhamos o processo, oferecendo orientações e garantindo a viabilidade das propostas. Essa dinâmica favoreceu um ambiente de investigação, colaboração e participação ativa.

A culminância aconteceu com a exposição dos experimentos, momento em que os estudantes apresentaram suas produções, explicaram os procedimentos e discutiram os resultados. A atividade mostrou-se valiosa para aproximar teoria e prática, promover maior compreensão dos conteúdos e estimular o envolvimento dos alunos com a disciplina. Infelizmente o aproveitamento do projeto por parte dos alunos não foi tão satisfatório, uma vez que muitos não se esforçaram da maneira esperada, o que gerou uma certa frustração por minha parte e da professora supervisora.

A partir da aplicação desse projeto, é notório que o uso de metodologias que saem da rotina contribui para um melhor entendimento dos conteúdos. Tais práticas vão ao encontro das ideias de Hernández (1998), que defende a importância de "romper com a rotina escolar" através de "situações didáticas que desafiem os alunos a pensar, a indagar e a construir novos conhecimentos", tendo em vista que, na maioria das vezes, os alunos se mostram bastante interessados pois isso foge da rotina e faz com que o conteúdo seja abordado de uma forma mais prática e próxima ao cotidiano desses estudantes.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

É evidente, portanto, que o estágio favoreceu meu crescimento profissional ao consolidar aprendizados cruciais sobre a resiliência pedagógica diante dos desafios enfrentados e também a importância da organização do trabalho, para a execução de um trabalho bem executado. Diante disso, o principal desafio, a heterogeneidade das turmas, me impulsionou a adotar o princípio da adaptabilidade, buscando ativamente diferentes estratégias para atender às particularidades de cada estudante. Por fim, para a próxima etapa, levo o compromisso com a organização e um planejamento mais flexível, adaptando os mesmos conforme o retorno apresentado pelos alunos e também a uma maior dedicação de modo a melhorar minha performance e minhas estratégias, usando os resultados dos alunos e a reflexão sobre os desafios como ferramentas para o meu aprimoramento docente, visando me tornar um profissional mais capacitado e preparado para lidar com as diversas circunstâncias que observei no ambiente escolar.

REFERÊNCIAS

ADAMS, F. W. et al. A importância do estágio para a formação inicial docente sob a ótica de licenciandos em educação do campo. *Pesquisa E Debate Em Educação*. v11.31985. p. 1–19, 2021.

DESLANDES, Suely Ferreira. Planejamento de pesquisa: avaliação de programas e serviços de saúde. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1994.

FERRÉS, Joan. Televisão e educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

HERNÁNDEZ, Fernando. Transgressão e mudança na educação: os projetos de trabalho. Tradução de Jussara Haubert Rodrigues. Porto Alegre: Artmed, 1998.

MAFUANI, F. Estágio e sua importância para a formação do universitário. Instituto de Ensino Superior de Bauru. 2011.

PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e docência. São Paulo: Cortez, 2004. p. 61.

PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e docência. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2008.

WALLON, Henri. Do ato ao pensamento: ensaio de psicologia comparada. Tradução de Hilda Perelman. Rio de Janeiro: Zahar, 1968.